

СУРИШТИРУВ ИНСТИТУТИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.

Суюнов Шахзод Шовкатович

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси ўқитувчиси

Азаматов Азамат Қаҳҳор ўғли

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7839931>

Калит сўзлар: дастлабки тергов, суриштирув, жазо муқаррар, ислоҳот, фуқаролар, ҳуқуқ ва эркинликлар, суриштирув органлари, хабеас корпус, қонун устувор.

Ключевые слова: предварительное следствие, следствие, неотвратимость наказания, реформа, граждане, права и свободы, следственные органы, хабеас корпус, законность.

Key words: preliminary investigation, investigation, punishment inevitable, reform, citizens, rights and freedoms, investigative bodies, habeas corpus, rule of law.

Аннотация:

Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасида жиноят ишларини юретишда дастлабки тергов, хусусан суриштирув институтининг такомиллашувидаги ўрни ва роли, суриштирув органларининг ҳозирги кундаги кўриниши, дастлабки терговни тўла, ҳолисона ва адолат қарор топиши, жиноят содир этган ҳар бир шахс жавобгарликка тортилиши сингари принципларини амалга оширишда ушбу органларни устувор вазифалари ҳамда фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини муҳофаза этишдаги ўрни ва аҳамиятига урғу берилган.

Аннотация:

В данной статье предварительное расследование при ведении уголовных дел в Республике Узбекистан, в частности, место и роль в совершенствовании следственного учреждения, современный облик следственных органов, приоритетные задачи этих органов при осуществлении такие принципы, как полное, беспристрастное и справедливое предварительное расследование, привлечение к ответственности каждого лица, совершившего преступление, и подчеркивается роль и значение защиты прав и свобод и законных интересов граждан.

Abstract:

In this article, preliminary investigation in the conduct of criminal cases in the Republic of Uzbekistan, in particular, the place and role in the improvement of

the investigative institution, the current appearance of investigative bodies, the priority tasks of these bodies in the implementation of principles such as full, impartial and fair preliminary investigation, and the prosecution of every person who committed a crime and the role and importance of protecting the rights and freedoms and legal interests of citizens is emphasized.

Ўзбекистон Республикаси суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ қилишнинг энг муҳим вазифаси жиноят, жиноят-процессуал қонун ҳужжатлари, жиноий жазо тизимини изчиллик билан босқичма-босқич либераллаштириш ҳисобланади¹. Шу нуқтаи назардан мамлакатимизда яқин вақтларга қадар амал қилган қонунчиликда суриштирув ва дастлабки тергов ҳаракатларини ўтказиш механизмлари маълум маънода бир-бирини такрорлар, асослангирилмаган узоқ муддатли жиноий таъқиб қилиш билан боғлиқ сансалорликка олиб келар эди. Бугунги кунда давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳалари каби суд-ҳуқуқ соҳасида, хусусан, жиноят ишлари юзасидан судга қадар ва судда иш юритишни соддалаштириш, такомиллаштириш борасида қатор ислоҳотлар амалга оширилиб, тергов сифати ва самарадорлигини янада ошириш, инсон ҳуқуқларини ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишни таъминлашга алоҳида эътибор берилмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 21 октябрдаги Фармони билан тасдиқланган Суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини кучайтириш бўйича комплекс чора-тадбирлар Дастури ҳамда 2017 – 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг «Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили»да амалга оширишга оид Давлат дастурида жиноят ишлари бўйича судгача ва судда иш юритишнинг соддалаштирилган тартибини жорий этиш назарда тутилган эди. 2017 йил 6 сентябрда «Суриштирув институти такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги Қонун² билан Жиноят-процессуал кодексининг 130 та моддасига ўзгартиш ва қўшимчалар киритилиб, 11 та модда янги таҳрирда баён қилинди, Кодекс «Ишни судга юборишнинг умумий шартлари» ва «Суриштирувнинг умумий шартлари» номли 401 ва 461-боблар билан тўлдирилди. Мазкур

¹ Абдуллаев, Ф., & Сафиддинов, А. (2022). УМРБОД ОЗОДЛИКДАН МАҲРУМ ҚИЛИШ ТАРИҚАСИДАГИ ЖАЗО ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ МОҲИЯТИ. *Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya*, 1(7), 263-272.

Ўзгаришларнинг моҳиятини нималарда кўриш мумкин? Биринчидан, 2017 йил 7 сентябрга қадар амалда бўлган Жиноят-процессуал кодексининг 339-моддасига кўра, суриштирув дастлабки терговнинг бошланғич босқичи ҳисобланиб, бунда жиноят иши кўзғатилганидан бошлаб кечиктириб бўлмайдиган барча тергов ҳаракатларини амалга ошириш назарда тутилган, жиноятнинг олдини олиш ёки унга йўл қўймаслик, далилларни тўплаш ва сақлаш, жиноят содир этишда гумон қилинганларни ушлаш асосий вазифа қилиб белгиланганди. Эндиликда терговга қадар текширувни амалга оширувчи органлар белгиланди, жиноят ишини тергов қилишнинг суриштирув ёки дастлабки тергов шаклида амалга оширилиш тартиби жорий этилди. Иккинчидан, суриштирув ўн суткадан ошмаган муддатда давом этиши ва жиноят ишини терговчига ўтказиш ёки ишни тарафларнинг ярашуви учун судга юбориш тўғрисидаги қарор билан ёхуд амнистия актига асосан жиноят ишини тугатиш ҳақида судга илтимоснома киритиш тўғрисидаги тақдимнома билан бирга прокурорга юбориш билан тамомланиши белгиланган эди. Ўзгаришлар асосида ижтимоий хавфи катта бўлмаган айрим жиноят ишлари бўйича судгача иш юритишнинг соддалаштирилган тартиби жорий этилди. Яъни, Жиноят кодексига мавжуд бўлган 154 та таркибдан иборат ижтимоий хавфи катта бўлмаган жиноятларнинг фақат 98 таси бўйича бу тартиб жорий этилди. Жиноят ишини айблов далолатномаси билан прокурорга ва кейинчалик тасдиқлаган ҳолда судга юбориш орқали тугатиладиган суриштирув кўринишидаги дастлабки тергов муддати бир ой қилиб белгиланди. Мазкур турдаги жиноят ишларини судда муҳокама қилиш муддати эса икки ойдан бир ойгача қисқартирилди. Учинчидан, Жиноят-процессуал кодексининг эски таҳрирдаги 38-моддасида жами 9 та суриштирув органлари белгиланган бўлса-да, суриштирувчи лавозими фақатгина ички ишлар, божхона органларида, Бош прокуратура ҳузуридаги департамент, Солиқ қўмитасининг Бозорлар ва савдо комплекслари фаолиятини назорат қилиш бош бошқармаси, Адлия вазирлиги ҳузуридаги Суд департаментида назарда тутилганди. Киритилган ўзгартиш ва қўшимчалар натижасида жиноят ишларининг суриштирув шаклидаги тергов ўтказиш ваколати ички ишлар органлари, Давлат божхона қўмитаси, Бош прокуратура ҳузуридаги Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш департаменти, Мажбурий ижро бюроси ва уларнинг жойлардаги бўлимлари суриштирувчиларига берилди.

Бундан ташқари, Жиноят-процессуал кодексида белгиланган ҳолларда прокуратура органлари томонидан ҳам суриштирув ўтказилиши белгиланди. Икки шаклдаги суриштирувдан фарқли равишда, соддалаштирилган иш юритиш жиноят содир этишда гумон қилинаётган шахс аниқ бўлса ва у ўзининг жиноятга дахлдорлигини рад этмаса, суриштирув органлари томонидан амалга оширилади. Таъкидлаш лозимки, қонунчиликка киритилган ўзгаришлар қисқа вақт ичида ўзининг ижобий натижаларини кўрсатмоқда. Мисол учун, статистик маълумотларга кўра, биргина жорий йилнинг январь ойида прокуратура, Бош прокуратура ҳузуридаги департамент ва Мажбурий ижро бюроси, ички ишлар ва божхона органлари томонидан жами 1034 та жиноят иши айблов далолатномаси, ярашув, амнистия тартибида ва тиббий йўсиндаги мажбурлов чораси қўллаш ҳақидаги қарор билан судга юборилган бўлиб, бу кўрсаткич судга юборилган жами жиноят ишларнинг 38 фоизини ташкил қилади. Ўз навбатида, жиноят-процессуал қонунчиликдаги бўшлиқларни бартараф этиш мақсадида қуйидагилар тақлиф қилинади: биринчидан, Жиноят-процессуал кодексининг 381-моддасига кўра, суриштирувчига шахсни айбланувчи тариқасида ишда иштирок этишга жалб қилиш ҳақида қарор қабул қилиш ваколати берилган. Шу сабабли, Жиноят-процессуал кодексининг 361-моддасига суриштирувчига шахсни жиноят ишида айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиш, 362-моддасига айбловни ўзгартириш, тугатиш ва тўлдириш ваколатларини бериш билан боғлиқ ўзгартишларни киритиш мақсадга мувофиқдир; иккинчидан, Жиноят-процессуал кодекси 392-моддасининг олтинчи қисмида терговга қадар текширувни амалга оширувчи орган мансабдор шахсининг қарорлари мазкур орган бошлиғи томонидан тасдиқланиши белгиланган. Бироқ, терговга қадар текширув ҳаракатлари Жиноят-процессуал кодексининг 320²-моддасига асосан терговчи ва суриштирувчи томонидан ҳам амалга оширилиши мумкин, мазкур Кодекснинг 36 ва 381 - моддаларига асосан эса, терговчи ва суриштирувчи мустақил равишда қарор қабул қилиш ваколатига эга. Шу сабабли, Жиноят-процессуал кодексининг 392 -моддаси олтинчи қисмига ушбу Кодекс 36 ва 381 - моддаларига асосан терговчи ва суриштирувчининг мустақил равишда қарор қабул қилиш ваколатига эгаллиги, қонунда прокурор рухсатини олиш назарда тутилган ҳоллар бундан мустаснолиги ҳақида қўшимча киритиш лозим; учинчидан, Жиноят-процессуал кодексининг 381¹-моддасига мувофиқ суриштирув ушбу Кодексда белгиланган

ҳолларда прокурорлар ва терговчилар томонидан ҳам олиб борилиши мумкин, бироқ, айнан қайси тоифадаги жиноят ишлари бўйича суриштирув олиб борилиши кўрсатилмаган. Шу сабабли жавобгарликнинг янги нормаларини шакллантириш, жамоат тартиби ва хавфсизлигини, фуқаролар тинчилиги ва осойишталигини, анъана ва қадриятларимиз бардавомлигини таъминлаш учун², 381¹ -моддани тегишли қоидалар билан тўлдириш тақозо этилади; тўртинчидан, Жиноят-процессуал кодекси 381⁵ -моддасининг бешинчи қисмида ишни бир суриштирув органидан бошқа суриштирув органига ўтказиш прокурор розилиги билан амалга оширилиши белгиланган. Бироқ, ишни бир ҳудуд доирасида суриштирув органидан бошқа суриштирув органига, шунингдек бир ҳудуддаги суриштирув органидан бошқа ҳудуддаги суриштирув органига ўтказишда қайси прокурорнинг розилиги талаб қилиниши аниқ кўрсатилмаган. Шу сабабли, Кодекс 381⁵-моддасининг бешинчи қисмига жиноят ишини бир ҳудуд доирасида суриштирув органидан бошқа суриштирув органига ўтказиш назорат қилувчи прокурорнинг розилиги билан, бир ҳудуддаги суриштирув органидан бошқа ҳудуддаги суриштирув органига ўтказиш эса юқори турувчи прокурор розилиги билан амалга оширилиши ҳақидаги ўзгартиришларни киритиш мақсадга мувофиқдир. Шу нуқтаи назардан соҳадаги назарий-ҳуқуқий асосларни янада чуқурроқ ўрганиш, замон талабларига жавоббера оладиган янгидан-янги нормалар билан бойитиш нафақат ички ишлар органлари балки барча ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари фаолияти самарадорлигини оширишга, қонунийлик, айб учун жавобгарликнинг муқаррарлиги каби принципларнинг таъминланишига хизмат қилиб, давлат ва жамият фаровонлигини мустаҳкамлашга пойдевор³, мамлакатимиз ва фуқароларимизнинг тинчилиги ва осойишталигини ишончли таъминлаш йўлидаги дадил қадам бўлиб хизмат қилади⁴

² Абдираимов, А., Абдуллаев, Ф., & Норқўзиев, С. У. (2022). ЖАМОАТ ЖОЙЛАРИДА АЛКОГОЛЬ МАҲСУЛОТИНИ ИСТЕЪМОЛ ҚИЛИШ ҲУҚУҚБУЗАРЛИГИ УЧУН ЖАВОБГАРЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ: МДҲ ДАВЛАТЛАРИ ҚОНУНЧИЛИГИНИНГ ТИББИЙ, ҚИЁСИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛИ. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(13), 212-217.

³ Зиёдуллаев, М., & Абдуллаев, Ф. (2022). ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ТОМОНИДАН ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН МАЪМУРИЙ ЧЕКЛАШ ЧОРАЛАРИ ТУШУНЧАСИ, МОХИЯТИ ВА ТУРЛАРИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 1(2), 9-15.

⁴ Зиёдуллаев, М., & Абдуллаев, Ф. (2022). ИЧКИ ИШЛАР ИШЛАР ОРГАНЛАРИ МАЪМУРИЙ ЧЕКЛАШ ЧОРАЛАРИНИ ҚЎЛЛОВЧИ СУБЪЕКТ СИФАТИДА. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 1(2), 16-18.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси ўқитувчиси.
2. Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси курсанти.
3. Абдуллаев, Ф., & Сафиддинов, А. (2022). Умрбод озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо тушунчаси ва унинг моҳияти. *Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya*, 1(7), 263-272.
4. Абдираимов, А., Абдуллаев, Ф., & Норқўзиев, С. У. (2022). Жамоат жойларида алкоголь маҳсулотини истеъмол қилиш ҳуқуқбузарлиги учун жавобгарликни такомиллаштиришнинг айрим масалалари: мдх давлатлари қонунчилигининг тиббий, қиёсий-ҳуқуқий таҳлили. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(13), 212-217.
5. Зиёдуллаев, М., & Абдуллаев, Ф. (2022). Ички ишлар органлари томонидан қўлланиладиган маъмурий чеклаш чоралари тушунчаси, моҳияти ва турларига оид айрим мулоҳазалар. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 1(2), 9-15.
6. Зиёдуллаев, М., & Абдуллаев, Ф. (2022). Ички ишлар ишлар органлари маъмурий чеклаш чораларини қўлловчи субъект сифатида. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 1(2), 16-18.

